

*Валикова Н.С.
студент
Институт права
УУНиТ*

*Научный руководитель:
Резяпова Г.Ф., кандидат философских наук
Уфимский Университет науки и технологий
Россия, г.Уфа*

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦИФРОВОЙ СФЕРЕ

Аннотация. В настоящее время в российском обществе в связи с усложнением общественных отношений одновременно происходят процессы научно-технического прогресса, которые открывают все большие границы и возможности. В той же степени возрастает роль института интеллектуальной собственности, которая с развитием новых технологий получает широкомасштабную доступность. В этой связи институт интеллектуальной собственности защищен законодательно. Тем не менее, коллизионность и пробельность нормативно-правовой базы в данной сфере затрудняет использование всего потенциала интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, результаты интеллектуальной собственности, правовое регулирование, интеллектуальной собственности.

*Valikova N.S.
student
UUNiT Institute of Law*

*Scientific adviser : Rezyapova G.F., candidate of philosophical sciences
Ufa University of Science and Technology
Russia, Ufa*

CURRENT ISSUES OF LEGAL REGULATION IN THE FIELD OF INTELLECTUAL PROPERTY IN THE RUSSIAN FEDERATION IN THE DIGITAL SPHERE

Abstract. At present, in connection with the complication of social relations, processes of scientific and technological progress are simultaneously taking place in Russian society, which open up ever greater boundaries and opportunities. To the same extent, the role of the institution of intellectual

property is growing, which, with the development of new technologies, becomes widely available. In this regard, the institution of intellectual property is protected by law. However, the conflict and gaps in the regulatory framework in this area makes it difficult to use the full potential of intellectual property.

Key words: intellectual property, results of intellectual property, legal regulation, intellectual property.

Актуальность настоящего исследования заключается в том, что уже сегодня увеличение и сбор потоков информации, развитие технологий, создание гигантских центров для обработки информации, цифровая трансформация всех сфер жизни неминуемо расширяет границы во всех отраслях человеческой деятельности – в том числе, в сфере интеллектуальных прав, которые в частности, регулируются гражданским правом.

Переход к цифровизации затронул все сферы общественной жизни, поэтому можно говорить о цифровом императиве, который до сих пор продолжает совершенствоваться.

Цифровой императив понимается как революционные технологические изменения и инновации, которые в ближайшем будущем приведут к тектоническим изменениям.

Представить планирование развитие интеллектуальных прав в сфере экономики, политики, культуры без цифровизации уже не получится. Необходимо учитывать все процессы в сфере права.

Однако, на сегодняшний день возникают следующие проблемы в рассматриваемой сфере:

- 1) Проблемы определения правового режима объектов интеллектуальной собственности;
- 2) Проблемы нормативного регулирования и реализации авторского права и смежных прав, права промышленной безопасности в цифровой сфере;
- 3) Проблемы принадлежности прав на произведения, созданные системами искусственного интеллекта;
- 4) Проблемы возможности воспроизведения произведений в цифровой форме и многие другие.

В российской науке ведутся обсуждения, которые направлены на поиск оптимальных решений, сопряженные с применением цифровых технологий в области государственного регулирования реализации интеллектуальных прав.

Современное состояние интеллектуальной собственности России состоит в непосредственной взаимосвязи с экономической системой, и потому эти системы не могут существовать друг без друга.

В соответствии с Указом Президента РФ «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы»

декларируется, что «развитие цифровой экономики является стратегически важным вопросом для России». На основании приведенных доводов в пользу цифровизации взаимодействия государственных органов с иными участниками, можно выделить блоки основных направлений такого взаимодействия:

- 1) создание необходимых условий для эффективного взаимодействия в области финансовых правоотношений;
- 2) повышение доступа граждан и юридических лиц к государственным услугам;
- 3) переход на электронный документооборот;
- 4) снижение административных процедур и др.⁹

Отметим также, что интеллектуальная собственность, в тоже время, выступает «глобальным общественным правовым институтом, смысл которого, согласно Всемирной организации интеллектуальной собственности, можно интерпретировать следующим образом: закрепленное на законодательном уровне право на владение субъектами результатами их интеллектуальной деятельности в промышленной, научной, литературной и художественной областях».

Как справедливо отмечает А. В. Александрова, «глобализация экономики, цифровизация систем и процессов, проникновение искусственного интеллекта во все области жизнедеятельности послужили вызовом для развития сферы интеллектуальной собственности (ИС). С другой стороны, такие изменения позволили вывести объекты интеллектуальной собственности (ОИС) в статус самостоятельно значимых игроков на конкурентных рангах, с весомой долей в глобальных цепочках добавленной стоимости

По прогнозу экспертов, на горизонте 2025 г. интеллектуальная собственность и цифровая инфраструктура оборота интеллектуальных прав будет во многом определять рост национальных экономик. Предпосылки для этого созданы развитием глобальных цифровых сетей, более 70% трафика которых составляет движение объектов интеллектуальной собственности. Катализатором этого рынка уже стало бурное развитие аддитивных технологий и роботизированных производств, которые позволяют выпускать любую продукцию по цифровому описанию в любой точке мира, тем самым избегая таможенных и логистических барьеров. Российская Федерация имеет существенный научно-технологический потенциал и входит в десятку стран-лидеров по патентной активности в мире»¹⁰.

⁹. Указ Президента РФ от 09 мая 2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:<http://www.pravo.gov.ru/> (дата обращения: 28.03.2022).

¹⁰. Александрова А. В. Факторы развития сферы интеллектуальной собственности в условиях цифровизации // Цифровизация экономических систем: теория и практика. Санкт-Петербург, 2020. С. 365.

В настоящее время вопросам интеллектуальной собственности посвящена ст. 44 Конституции РФ¹¹, ст. 1226 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ)¹².

Так, в ч. 1 ст. 44 Конституции РФ указано, что «Каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом».

Согласно же ст. 1226 ГК РФ «На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие)».

Изучив тексты данных нормативно-правовых актов, можем заметить, что в настоящее время отсутствует легальная дефиниция понятия «интеллектуальная собственность». Так, Конституция РФ ограничивается перечислением сфер интеллектуальной собственности, которая отождествляется с творчеством.

Обратившись к тексту ГК РФ, заметим, что интеллектуальная собственность заменяется понятием «исключительные права».

В настоящее время в учебно-научной литературе существует множество трактовок интеллектуальной собственности, однако, большой проблемой выступает то, что они не являются легитимными определениями.

Неопределенность рассматриваемого понятия приводит к тому, что «мы не знаем, что защищаем».

Это приводит к различным правовым коллизиям и судебным спорам.

Без решения данных проблем невозможно выработать однозначный подход к определению сущности интеллектуальной собственности в условиях построения интеллектуальной экономики.

Таким образом, обобщая вышеизложенное, отметим, что в настоящее время большой упор со стороны государства и гражданского общества делается на развитие о цифровизации всех сторон жизни общества, в том числе и института интеллектуальной собственности в РФ. Так, цифровые технологии являются двигателем развития всего государства. Изучив

¹¹. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:<http://www.pravo.gov.ru/> (дата обращения: 13.11.2022).

¹². Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 25.02.2022) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:<http://www.pravo.gov.ru/> (дата обращения: 13.11.2022).

правовые источники, а также мнения различных ученых в данной сфере, можем отметить, что в настоящее время отсутствует легальное определение термина интеллектуальных прав, не говоря уже о цифровой сфере. На основе изученного, позволим себе дать определение вышеуказанному понятию. Так, институт интеллектуальных прав в цифровой сфере – это «формально и неформально установленные правила и нормы, упорядочивающие общественные отношения по поводу интеллектуальных ресурсов и результатов интеллектуального труда, а также механизмы принуждения к соблюдению установленных правил в цифровой среде».

Использованные источники:

1. Указ Президента РФ от 09 мая 2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы» // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:<http://www.pravo.gov.ru/> (дата обращения: 28.03.2022).
2. Дмитриев Н. Д. Конституционно-правовые основы интеллектуальной собственности // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2021. № 1. С. 85.
3. Александрова А. В. Факторы развития сферы интеллектуальной собственности в условиях цифровизации // Цифровизация экономических систем: теория и практика. Санкт-Петербург, 2020. С. 365.
4. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:<http://www.pravo.gov.ru/> (дата обращения: 13.11.2022).
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 25.02.2022) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL:<http://www.pravo.gov.ru/> (дата обращения: 13.11.2022).